

ISSN (o): 3030-3362

N^o 6 (15)

27.05.2024

Latm. 12/2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@fer_teach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

GANDBOL O'YINI TEXNIKASINI O'RGATISH ASOSLARI

Yunusaliyev Umarali Azamjon o'g'li

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali
sport o'yinlari nazariyasi va uslubiyati kafedrsi assistent o'qituvchisi*

Annotatsiya. Gandbol rivojlanayotgan sport turi bo'lib, o'yinchilar moslashishga va yangi texnika va strategiyalarni o'rganishga tayyor bo'lishi kerak. Doimiy amaliyot, fikr-mulohaza va murabbiylik doimiy takomillashtirish uchun zarurdir. Moslashuvchanlik va o'sish fikrlash gandbolda muvaffaqiyatga erishish uchun juda muhimdir. O'yinchilar o'rganish imkoniyatlaridan foydalanishlari va vaqt o'tishi bilan yaxshilanishi kerak bo'lgan sohalarni aniqlash va o'z mahoratlarini yaxshilash uchun fikr-mulohazalarini izlashlari kerak.

Tayanch so'zlar: Hujum, qo'l to'pi, to'pni uzatish, to'pni ilish, to'pni otish, himoya, darvozabon, chalg'itish, turish, to'siq, usul, tezlik

FUNDAMENTALS OF TEACHING HANDBALL GAME TECHNIQUES

Yunusaliyev Umarali Azamjon ogli

*Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan
assistant teacher of the department of theory and methodology of sports games*

Abstract. Handball is a developing sport, igroki doljny byt gotovy adaptirovatsya i izuchat new techniques and strategies. Postoyannaya praktika, obratnaya svyaz i obuchenie neokhodimy dlya postoyannogo sovershenstvovaniya. Gibkost i ustanovka na razvitie imeyut reshayushchee znachenie dlya uspekha v handbole. Igrokam sleduet vospolzovatsya vozmojnostyami obucheniya i get a reverse connection, chtoby opredelit oblasti dlya uluchsheniya i so vremenem uluchshit svoi naviky

Key words: Offense, HandBall, Ball Pass, ball hook, ball shot, defense, goalie, distraction, standing, tackle, method, speed

Kirish. Gandbol o‘yinida maydonda olti o‘yinchi va bir darvozabon ishtirok etadi. Darvozaboning besh metirli maydoni bo‘lib u shu maydonda to‘pni ushlashga xaqqi bor. Maydondan tashqaridagi to‘pni ushlash taqidlanadi. Darvozabon maydondan so‘ng 4 metr hujum maydoni bo‘lib bu yerga hujum qilib kirgan hujumchini to‘xtatish va uning qarshi qo‘pol harakatlar taqidlanadi. Aks holda yetti metrli jarima to‘pi belgilanadi. Hujumchining to‘qqiz metirli hujum maydonidan tashqarida qo‘pollik bilan to‘xtatilsa to‘qqiz metrli erkin to‘p uzatish jarimasi belgilanadi. Hujumchi darvozabon maydoniga kirishi va to‘p bilan harakatlanishi ta‘qiqlanadi. Gandbol maydoning xajmi 20 x40 metr. Maydon darvozabon maydoni, 9 metrli jarima maydoni hujum va himoya maydonlariga bo‘lingan. Gandbol darvozasi balandligi 2 metr eni 3 metr. Gandbol to‘pi erkaklarniki og‘irligi 425 –475 gr, aylanasi 58-60 sm. Ayollar uchun og‘irligi 325-400 gr, aylanasi 54-56sm to‘plardan foydalaniladi. Gandbol o‘yini 2 tayimdan iborat. Har bir tayim 25 minut davom etadi. Taymlar orasida 15 minut tanaffus qilanadi. Gandbol musobaqasini hakamlar xa‘yati boshqarib boradi. Gandbol o‘yini texnikasi gandbolchining maydondagi asosiy jismoniy harakatlari turkumi hisoblanadi. Gandbol o‘yinchilarining maydondagi o‘yin faoliyatiga qarab maydon o‘yinchisi o‘yin texnikasi va darvozabon texnikasiga bo‘linadi. Har bir texnik harakatlar maydon o‘yinchisining hujum texnikasi va himoya texnikasiga bo‘lingan bo‘lib, bu yerda hujum texnikasi, maydon joy almashtirish texnikasi va to‘pni olib yurish texnikalaridan iboratdir. Gandbolchining harakatlanishlari: Gandbol o‘yini jarayonida o‘yinchi ko‘p marta har-xil sharoitlarda harakatlar bajaradi. O‘yin jarayonida gandbolchi doimo maydonda harakat qiladi, to‘pni qabul qilish uchun qulay vaziyatlarni o‘ziga yaratadi va to‘pni qabul qilish uchun tayyor turgano‘yinchini holati ma‘lum holatda, ya‘ni qo‘li salgina bukilgan, to‘pni qabul etish uchun mo‘ljallangan qo‘llari tirsakda bukilgan, yelkalari bo‘shashgan, beli to‘g‘ri holda turgan bo‘lishi zarur. Bu gandbolchining asosiy turishi deyiladi. Mana shu turish gandbolchiga turli vaziyatlarga mos holda harakatlarini bajarish uchun dastlabki holat hisoblanadi.

Gandbolchi maydonda harakatlanishda yugurish, yurish, sakrash, to‘xtash va burilishlardan iboratdir. Yugurish gandboldagi eng tarqalgan harakat bo‘lib, turli xil ko‘rinishlarda bajariladi. Qadamlab yugurish oldinga va orqaga, yonlarga, oyoq uchida va oyoqni to‘la bosib yugurishdir, oxirgisi gandbolda juda ko‘p qo‘llaniladi, chunki har bir harakatni bajarish uchun yer bilan qattiq aloqada bo‘lib, o‘yinchining turg‘unligi yuqori darajada bo‘lishi zarur. To‘xtash ham gandbolchi harakatining eng asosiy turlaridan biridir.

To‘p bilan harakatlar: Gandbolchi o‘yinda to‘pni olib yurish uchun birinchi navbatda uni avval albatta qabul etish zarur, qabul qilish (ushlab olish) vaziyatga qarab bir qo‘l bilan yoki ikki qo‘l bilan bajariladi. Gandbolda to‘pni uzatish bir va ikki qo‘l bilan bajariladi. To‘p uzatishlar o‘yin vaziyatiga qarab yugurib ketayotib, yurib ketayotib yoki joydan uzatiladi. Gandbol to‘pini uzatishni bir

necha xillari va usullari mavjuddir. Gandbolchi maydonda to'pni olib yurish uchun u albatta to'pni yerga urib yurishi zarur. Ko'p paytlarda gandbolchi to'pni olib yurishda bir yoki ikki martaba urib yurishni qo'llaydi. Har bir o'yinchining eng asosiy vazifasi to'pni darvozaga otishdir. To'pni darvozaga sakrab otish, yiqilayotib otish, yugurib kelib otish va tayanib turgan holdagi usullari bilan otish o'yin vaziyatidan kelib chiqqan holda bajarish mumkin. Jarima to'pini otish gandboldagi eng zarur harakat bo'lib, o'yin davomida ko'p uchraydigan holatdir. Jarima to'pi albatta to'p qo'lidan chiqquncha oyoqni yerga qo'ygan bo'lishi shart, qolgan bajarishlar yuqorida darvozaga otishga qanday bo'lsa shu usullar qoladi, faqat oyoq harakatiga e'tibor beriladi. Himoya texnikasi: Himoyaning eng asosiy vazifasi o'z darvozasini raqib hujumidan himoya etishdir. Buning uchun himoyachi maydonda tez harakatqila olishi va harakat tempini keskin o'zgartira olish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Himoyachi bu vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishi uchun albatta himoyachining holatini egallagan bo'lishi zarur. Himoyachining asosiy holati-oyoqlarni 10-20 gradus bukilgan va 20-40 sm keng qo'yilgan bo'lib, bel ozgina oldinga bukilgan, bo'shashgan holda bo'ladi. Qo'llar tirsakda to'g'ri burchak holda bukilgan bo'lib, tana turli harakatlarni keskin bajarish uchun shay holatda bo'ladi. Tananing og'irligi ikkala oyoqqa tushadi. Raqiblar bilan yakka olishuv paytida oyoq va bel nisbatan ko'proq bukilgan bo'ladi. Gandbolchi (himoyachi) raqibga (hujumchiga) nisbatan qulay o'rinni egallash uchun maydonda harakatlanishi lozim.

To'siq qo'yish: Bu harakat hujumchining yoki to'pning yo'lini to'sish hisoblanadi. To'pni to'sish harakati bir qo'llab yoki ikki qo'llab bajariladi. To'sish harakatlari pastdan, yondan, yuqoridan bo'lishi mumkin. Buning uchun to'pning harakatini, yo'nalishini hamda to'pni tezligini to'g'ri aniqlay olish kerak. To'pni to'sishda chaqqonlik hamda tezkorlik bilan bir qatorda bilak va barmoq muskullarining kuchi muhim rol o'ynaydi. To'p bilan harakatlanayotgan o'yinchini to'sish ya'ni harakatlarni chegaralash uning harakat yo'nalishi qarshiga chiqarilib bajariladi. Bu harakatlar hujumchining darvozaga to'p otishi yoki sherigiga to'p uzatishi vaqtida bajarilsa hujumchi bilan keng sakraladi va qo'llarga muvofiq holda to'siladi. Gandbolda o'yinchini to'sish vaqtida uni ko'krak bilan to'xtatish ruxsat beriladi. To'pni olib qo'yish: Bu harakatlar hujumchi to'pni sherigiga uzatganda yoki darvozaga otganda bajarilish mumkin. To'pning yo'nalishi hamda uchish tezligini to'g'ri baholagan holda o'nga qarab sakraladi yoki intiladi. Shuningdek to'pni hujumchi qo'lida bo'lgan holatda ham olib qo'yish mumkin. Buning uchun kutilmagan tezkor harakat bilan hujumchi to'pni uloqtirishga shaylaganda to'p olib qo'yiladi. Gandbolda to'pni urib olishga ham ruxsat beriladi. Bu harakatlar hujumchi to'p olib yurganda yoki uzatishga shaylanganda himoyachi tezkor harakat bilan to'pni urib yuboradi. Bu urib

yuborish kaft va panjalar kuchi hisobiga bajarilish kerak. Musht bilan to‘pni urib yuborish ta’qiqlanadi.

Darvozabon: Darvoza daxilsizligini ta’minlash hamda qarshi hujum uyushtirish darvozaboning muhim vazifasi hisoblanadi. Uning texnik harakatlari himoya va hujum texnikasiga bo‘linadi. **Turish:** Darvozaboning asosiy holati hisoblanib uni uloqtirilgan to‘pni qaytarish va ushlab olish uchun shay turgan holatidir. Asosiy holat oyoqlar tizzada bir oz bukilgan hamda oyoqlar yelka kengligida qo‘yilgan bo‘ladi. Darvozabon darvoza bo‘ylab yurib, yugurib, sakrab, tashlanib harakatlanadi. Yurishda va yugurishda oddiy qadamlar yoki mayda va katta qadamlardan foydalanishi mumkin. Sakrash harakatlari oyoqlar bilan siltanib bajariladi. Bu harakatlar oldiga va orqaga, yon tomonlarga yo‘nalgan bo‘lishi mumkin. Murakkab holatlarda darvozabon to‘p yo‘nalishiga qarab tashlanish harakatini bajaradi. Bu holatda oyoqlarni keng ochishi va yon tomonlarga tashlanishi mumkin. **To‘pni ushlab:** Darvozaboning asosiy harakati hisoblanib darvozaga yo‘naltirilgan to‘pni ushlashi yoki qo‘l va oyoqlar bilan to‘sis qolishi kerak. To‘pning yo‘nalishi va uchish tezligini hisobga olgan holda to‘sis yoki ushlab qolish harakatlari turlicha bo‘ladi. Past uchib kelayotgan tezligi katta bo‘lgan to‘plarni oyoqlarda to‘sis mumkin. Agar tezligi sust bo‘lgan to‘p bo‘lsa qo‘lda ushlab mumkin. Shunga muvofiq tezligi katta bo‘lgan to‘plarni darvozabon urib yuborishi yoki gavda bilan to‘sishi mumkin. Shuningdek tezligi sust bo‘lgan to‘plarni qo‘l bilan ushlab mumkin. Darvozabon to‘pni bir qo‘llab hamda ikki qo‘llab to‘sishi va ushlashi mumkin.

To‘p bilan harakatlar: Darvozabon ushlagan to‘pni jamoadosh hujumchi va himoyachiga uzun va qisqa masofa bo‘ylab uzatishi mumkin. U maydonda o‘yinchi sifatida harakatlanishiga ham ruxsat etiladi.

Darvozaboning himoyadagi harakatlari: To‘pni ushlab, to‘sis, uchun joy tanlash darvozaboning muhim harakatlaridan hisoblanadi. U to‘g‘ri joy tanlashi bilan hujumchini darvozaga to‘p otishini qiyinlashtirishi, darvozaga to‘p kirish burchaklarini kichaytirishga erishadi. Darvozabon o‘yin davomida aldov harakatlari-Fintlar qo‘llashi mumkin. Ular hujumchini chalg‘itishda katta rol o‘ynaydi. Joy tanlashda aldov harakatini qo‘llash bilan hujumchini darvozabon o‘zi xoxlagan tamonga to‘p otishga majbur qilib qo‘yadi. Tezkor va chaqqonligi yuqori darajada takomillashgan darvozabonlar hujumchi oldida erkin holatda turib uni xoxlagan tomonga to‘p otishi to‘sqinlik qilmaydi. Shunga qaramay darvozabon bu to‘plarni chaqqonlik bilan to‘sis qoladi. Darvozabon jamoa bilan o‘yin davomida g‘alaba erishiga o‘z hisasini qo‘shishi mumkin. Ya’ni darvoza daxilsizligini taminlash, tezkor hujum uyushtirish, 9 mli erkin to‘p otishda himoya to‘sig‘ini tashkil etish, himoyadagi o‘yinchilarga tavsiya va ko‘rsatmalar berish. Darvozabon qarshi hujum va tezkor hujumni tashkil etuvchi bosh bo‘g‘in hisoblanib u maydonni yaxshi ko‘ra bilishi, erkin holdagi hujumchilarga o‘z vaqtida to‘p uzatishi kerak. Gandbol o‘yini taktikasi o‘yinchilarni o‘zaro muvofiq

holda g'alabaga erishish uchun texnik harakatlarni to'g'ri va o'z vaqtida bajarishi demakdir. Gandbol o'yin taktikasi o'yinchi taktikasiga va darvozabon taktikasiga bo'linadi. Shuningdek himoya va hujum taktikalari mavjud. Taktik harakatlarda o'yinchilarni ishtirok etish soniga hamda tuzilgan harakatlar majmuiga qarab shaxsiy taktika, guruh va jamoa taktikalari mavjud bo'ladi. Taktikada yakka harakatlar o'yinchining g'alabaga erishish uchun qiladigan yakka harakatlaridan iboratdir. –darvozaga hujum, yakka holda aldov harakatlari. Guruh harakatlari ikki va undan ortiq o'yinchilarni taktik harakatlarni o'zaro kelishgan holda bajarishlaridir. Jamoa harakatlari hujumning barcha jamoa a'zolari o'zaro muvofiq holda olib borishi hisoblanadi.

Hujum taktikasi: Hujum o'yinchilarning asosiy vazifasi bo'lib uni samarali tashkil etish va ijobiy yakunlash jamoadan jismoniy texnik va taktik maxorat talab etadi. Hujum tashkil etishda to'p olib yurish to'pni uzatish darvozaga to'p otish hamda aldov harakatlari asosiy rol o'ynaydi. Shu bilan birga qochish –hujumchini to'p bilan himoyachi qo'rig'idan qochish va darvozaga hujum uchun qulay vaziyat tanlashi ham muhim hisoblanadi. Hujumda to'p olib yurish shakillari yo'nalishlari va tezliklari xilma xil bo'ladi. Samarali hujum tashkil etishda, to'p uzatishning murakkab usullaridan foydalanish raqib jamoasini chalg'itadi. Bu usullar ochiq va yopiq usulda to'p uzatish turlaridir. Hujumchining darvozaga to'p otishi ham kutilmaganda bo'lishi, yaxshi rejalashtirilgan bo'lishi, aldov harakatlari natijasida amalga oshirilishi darvozaboni qiyin sharoitga soladi. Darvozaga to'p otish ochiq va yopiq holatda to'p otish turlariga ham bo'linadi. Hujumda aldov harakatlari–Fintlar harakatlanishda to'p uzatishda to'p qabul qilishda va darvozaga to'p uloqtirishda qo'llaniladi. Shuningdek hujumda hujumchilarning o'zaro paralel holda harakatlanishi ham ijobiy natijalarga olib keladi.

Tezkor hujum: Jamoaning tezkor o'yinchilarining himoyachilar qo'rig'idan qochib tezkor hujum tashkil etish usulidir. Bu usul yakka holda yoki bir necha hujumchi ishtirokida amalga oshiriladi. Buning uchun to'pni ephillik bilan egallab olish hamda imkoni boricha raqib zonasidagi hujumchiga uzatish va shu hujumchi yakka holda yoki sheriklari ko'magida hujumni yakunlashi kerak. Buning uchun o'yin sharoitida tezkorlik va chaqqonlik bilan harakatlanish, to'p egallash va olib yurishning yuqori texnikasiga ega bo'lish, doimo tezkor hujumni rejalashtirib borish hamda tezkor hujumda tashkil etuvchi a'zoldan darvozabon ham ishtirok etishi. Yo'nalishdagi hujum: bu hujum usuli o'yinchilardan yuksak texnik va taktik maxorat talab etadi. U tezkor hujum amalga oshmaganda ya'ni raqib himoyachilari himoya chizig'ini egallashganda tashkil etiladi. Buning uchun hujumda o'yinchilarni deyarli barchasi ishtirok etadi. Yo'nalishdagi hujumda raqib himoyachilarni bir joyga surib kelish, ularni yoyib tashlash usullari qo'llaniladi.

Yo‘nalishdagi hujumning oqim usulida tashkil qilinishi ham samarali natijalar berishi mumkin. Bu usulda hujumchilar ketma-ket o‘rin almashtirib boradilar. Bu holat raqib himoyachilarni chalg‘itadi. Bu hujum usulida texnik harakatlarni tezkorlik va epchilik bilan bajarish, uzoq masofadan to‘p uzatish va uloqtirish hamda mo‘ljalga olish qobiliyati takomilshgan bo‘lishi kerak. Hujumda jamoa taktikasi: taktikaning bu usuli butun jamoa o‘yinchilarining o‘zaro kelishgan holda texnik harakatlarni bajarishlari va taktik hujumlarni amalga oshirishlaridir. Buning uchun hujumchilar sonini ortirib borish va ularni maydon bo‘ylab harakatlarni tez-tez o‘zgartirib turish, qanot o‘yinchilarni va markaz hujumchisini ham hujum zonalarini tez-tez almashtirib turish kerak bo‘ladi.

Jamoaning hujumdagi taktik haraktalari murabbiyning har bir raqib jamoa kamchiliklari va ustunliklarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan reja asosida ham tashkil etiladi Himoya taktikasi: Yaxshi tashkil etilgan himoya darvozaning daxilsizligini taminlabgina qolmay g‘alabaga ham olib boradi. Himoya harakatlari hujum harakatlariga javob harakat hisoblanib uni tashkil etish va boshqarishning o‘ziga xos xususiyatlari bor. Yakka holdagi taktika harakatlar: Darvozani himoya qilishda va hujumchining harakatlarni cheklab qo‘yishda himoyachi taktik jixatdan to‘g‘ri harakat qilish kerak. Buning uchun u hujumchidan o‘z vaqtida to‘pni olib qo‘yishi shart. To‘pni olib qo‘yish harakati hujumchi yo‘nalishini to‘g‘ri tanlash, to‘p uzatish vaqtini to‘g‘ri aniqlash, to‘pning yo‘nalishi va uchish teziligini to‘g‘ri belgilsh hamda hujumchi to‘p olib yurganda uni qo‘riqlab to‘pini olib qo‘yish. Shu bilan birga himoyachi hujumchi to‘p olib yurganda to‘pni urib yuborish harakataini qo‘llashi mumkin. Himoyachining asosiy harakatlaridan biri hujumchiga to‘siq qo‘yishdir. To‘p bilan harakatlanayotgan o‘yinchini yoki hujumchi uloqtirgan to‘pni to‘sisht muhim vazifa hisoblanadi. Buning uchun himoyachi hujumchini yo‘nalishi tezligi va qo‘llayotgan aldov harakatlarini oldindan aniqlash, shu bilan birga hujumchi darvozaga otgan yoki sherigiga chiqargan to‘pni tezligi va yo‘nalishini to‘g‘ri baholab uni to‘sisht himoyachining to‘siq qo‘yish usuli hisoblanadi. Himoyachining yakka holdagi taktik harakatlariga to‘p bilan hamda to‘psiz harakatlanayotgan o‘yinchilarni qo‘riqlash ham kiradi.

Himoyadagi guruh harakatlar: Himoyadagi guruh harakatlari taktikasiga ikki va uch o‘yinchini o‘zaro muvofiq holda himoya harakatlarini qo‘llash tushiniladi.

Ko‘mak berish usuli har bir himoyachida o‘z sherigiga yordamga tayyor turishidir.

Bu usul hujumchini qo‘riqlashda, to‘siq qo‘yishda qo‘llaniladi. Ya’ni bir himoyachi hujumchini qo‘riqlab turganda undan hujumchi qochishi bilan ikkinchi himoyachi uni qo‘riqlab oladi. Almashinish usulida hujumchini qo‘riqlab yurgan himoyachilar tez almashinib turadilar. Himoyachilar guruh harakatlarni tashkil etayotganda hujumchilarning to‘siq qo‘yishidan qochishlari ham tashkil etiladi.

Himoyada jamoa harakatlari: Jamoa harakatlari himoyada muhim rol o‘ynab o‘yin taqdirini xal qilishi mumkin. Shaxsiy himoya jamoa himoyachilari bittadan hujumchini qo‘riqlab yuradilar. Uni to‘p olib yurishiga, sheriglariga to‘p chiqarishi va qabul qilishi, darvozaga to‘p otishi umuman maydon bo‘ylab harakatlanishiga to‘sqinlik qiladilar. Shaxsiy himoyada himoyachilar tez-tez almashinib turishi hujumchilarni chalg‘itadi. Zonadagi himoyalarda hujumchilarni himoyachilar o‘z zonasida qabul qilishib shu zonada ularning har qanday harakatlarini chegaralashga intiladilar. Himoyada jamoa harakatlarini tashkil etishni qo‘ydagi usullari ham mavjud. Himoyachilar vazifalarini tez almashtirib turish. Himoyada himoyachilar sonini tez ortirish. Himoyachini hujumchiga qarshi usullar qo‘llashi.

Uloqtirilayotgan va darvozaga otilgan to‘pni to‘sib qolish va ushlab usullari. Himoyada jamoa harakatlari ham murabbiy tomonidan ishlab chiqilgan rejalar asosida tashkil etiladi. Gandbol musobaqalari qatilylikni, g‘alabaga erishish yo‘lidagi iroda kuchini, jamoa, tuman, shaxar, respublika, qolaversa, mamlakat oldidagi mas‘uliyat xissini tarbiyalaydi. O‘yinchilarning emotsional keskinligi gandbolchi larning ruxiy xususiyatlarini aniklashga imkon beradi. Yuqori malakali gandbolchi bo‘lish uchun tayyorgarliklar yoshlikdanoq boshlanishi zarur. Bu yosh davrni 11-12 yosh deb belgilash mumkin.

Xulosa qilib aytish mumkinki, qo‘l to‘pi o‘yini texnikasini o‘zlashtirish fidoyilik, mashaqqatli mehnat va uzluksiz o‘rganishga intilishni talab qiladi. Asosiy ko‘nikmalarni rivojlantirish, jismoniy tayyorgarlikni saqlash, o‘yin taktikasini tushunish, jamoaviy ishlashni rivojlantirish va yangi muammolarga moslashishga e‘tibor qaratish orqali o‘yinchilar o‘zlarining ish faoliyatini yaxshilashlari va gandbol maydonida katta muvaffaqiyatlarga erishishlari mumkin. Siz yangi boshlovchi yoki tajribali o‘yinchi bo‘lasizmi, ushbu tamoyillar sizni yanada malakali va samarali gandbolchi bo‘lishga yo‘naltirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Bu muqaddas vatanda azizdir inson. I.Karimov Toshkent. 2010
2. Bosh maqsadimiz – keng ko‘lamli islohotlar va modernizatsiya yo‘lini qat‘iyat bilan davom ettirish. T.: O‘zbekiston, 2013
3. N.P.Klusov. «Taktika gandbola». Moskva, «FiS», 1980.
4. V.Ya.Ignateva. «Gandbol». Uchebnoe posobie. Moskva, «FiS», 1983.
5. Sh.K.Pavlov. «Qo‘l to‘pi» (Musobaqalar qoidalari), 1987.
6. Kurbonali, S., & Umarali, Y. (2023). Age-specific characteristics of physical fitness of college students. Conferencea, 188-191.
7. Umarali, Y. (2023). Characteristics and Methodology of Education of the Physical Qualities of College Students. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 19, 89-96.

8. Kurbonali, S., & Umarali, Y. (2023). Assessment of the level of physical fitness and development of college students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 152-159.
9. Valievich, D. S., & Iqbolakhan, A. (2022, November). Pedagogical principles of improving physical fitness of general education school students (in the example of primary classes). In *E Conference Zone* (pp. 1-13).
10. 2.Jalolov, S., & Abdiolimova, I. (2022). Methods of teaching physical education in elementary school. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(5), 758-763.
11. 3.Valievich, D. S., & Iqbolakhan, A. (2023, May). ANATOMO-Physiological characteristics of primary class students. In *E Conference Zone* (pp. 54-67).
12. Sharipov, F. (2023, April). The Importance of technical methods in the development of football skills. In *International Conference on Research Identity, Value and Ethics* (pp. 76-79).
13. Solijonovich, S. J. (2023). Zamonaviy voleybolda to 'pni uzatish texnikasi. *Pedagog*, 6(11), 14-18.
14. Solijonovich, S. J., & Xasanov, A. T. (2023). Kasb-hunar maktabida voleybol sektsiyasi ishini tashkillash samaradorligi. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 2(15), 117-122.
15. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbolchilarning sport tayyorgarligi tizimi. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(10), 195-197.
16. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbol sport turini rivojlantirishning dolzarb masalalari. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(25), 95-98.
17. Sulaymonov, J. S. (2024). Maktab va professional ta'lim tizimida ta'lim tizimidagi innovatsion pedagogik texnologiyalar. *Экономика и социум*, (2 (117)-1), 673-676.
18. Ikromjon, Y., & Shaxnoza, P. L. (2022, November). Umumiy o 'rta ta'lim maktablarida jismoniy tarbiya o 'qituvchisi kasbining o 'ziga xos xususiyatlari va talablari. In *E Conference Zone* (pp. 67-78).
19. Khairullo, A., & Mohinur, R. (2022). Analysis of Physical Development Indicators. *Eurasian Research Bulletin*, 13, 8-14.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 06 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 06 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 06 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 06 2024	Vol. 02. Iss. 06 2024	Том 02. Вып. 06 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.